

Zwischen Länderhoheit und gesamtstaatlicher Verantwortung

Krisensteuerung im deutschen Bevölkerungsschutz
bei hybriden und vernetzten Krisenlagen

Abstract

Der deutsche Bevölkerungsschutz ist institutionell auf klar definierte Ausnahmezustände ausgerichtet. Der Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall liegt beim Bund, während der Katastrophenschutz als Teil der Gefahrenabwehr grundsätzlich in der Zuständigkeit der Länder verbleibt. Diese Kompetenzordnung ist historisch gewachsen und verfassungsrechtlich bewusst angelegt, um föderale Machtbalance zu sichern und exekutive Zentralisierung an formale Schwellen zu binden.

Systemische Interdependenzen kritischer Infrastrukturen, globale Vernetzung und hybride Bedrohungsformen führen jedoch zunehmend zu Krisenlagen, die sich schrittweise entwickeln, länder- und sektorübergreifend wirken und häufig unterhalb klassischer Aktivierungsschwellen bleiben. Gleichzeitig erzeugen sie gesamtstaatlichen Bedarf an Lagekonsolidierung, Priorisierung knapper Ressourcen und kohärenter strategischer Kommunikation.

Der Beitrag untersucht diese Konstellation als Steuerungsproblem im föderalen Mehrebenensystem.

Schlüsselwörter: Bevölkerungsschutz, Föderalismus, Governance, Krisensteuerung, hybride Bedrohungen, kritische Infrastrukturen, Interdependenz

Autor: Fabian Erik Schmidt

Der Autor erklärt, dass keine finanziellen oder persönlichen Beziehungen bestehen, die die in diesem Beitrag dargestellten Inhalte beeinflusst haben könnten.

Für diese Forschung wurden keine spezifischen Fördermittel von öffentlichen, kommerziellen oder gemeinnützigen Einrichtungen eingeworben.

10.5281/zenodo.18901598

1 Einleitung

Die europäische Sicherheitsdebatte hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschoben. Der Begriff der Resilienz ist zu einem zentralen Bestandteil des sicherheitspolitischen Diskurses geworden. Der Schutz kritischer Infrastrukturen, die zivilmilitärische Verzahnung sowie die Abwehr hybrider Bedrohungen gelten heute als zentrale Themen europäischer Sicherheitsvorsorge (European External Action Service, 2022; Rat der Europäischen Union, 2022; Europäische Kommission und Hohe Vertreterin, 2016). Diese Entwicklung hat sich in jüngerer Zeit weiter verstärkt, etwa durch die Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen (Europäische Union, 2022), durch die Preparedness Union Strategy der Europäischen Kommission (Europäische Kommission, 2025) sowie durch die Council Conclusions on EU Security and Defence (Rat der Europäischen Union, 2024).

Parallel weist die Forschung zu vernetzten Versorgungs- und Kommunikationssystemen darauf hin, dass Störungen häufig nicht lokal begrenzt bleiben. Durch technische, organisatorische und informationelle Kopplungen können sie kaskadierende Effekte auslösen, wodurch aus zunächst sektoralen Ereignissen gesamtstaatliche Krisenlagen entstehen (Rinaldi et al., 2001; OECD, 2020).

Der deutsche Bevölkerungsschutz folgt jedoch keiner funktionalen Organisationslogik, sondern einer verfassungsrechtlich geprägten Kompetenzordnung. Der Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungskontext ist als Zivilschutz dem Bund zugeordnet, während der Katastrophenschutz als Teil der Gefahrenabwehr grundsätzlich in der Zuständigkeit der Länder verbleibt (Grundgesetz, Art. 35; Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG). Diese Differenzierung ist Ausdruck bewusster Machtbegrenzung. Sie reflektiert zum einen die Erfahrung totalisierten Krieges, in dem Zivilbevölkerung und zivile Infrastruktur selbst zu strategischen Zielobjekten wurden, und zum anderen die Weimarer Notstandspraxis, in der Ausnahmerechte zur Normalisierung exekutiver Durchgriffe beitragen konnten (Molitor, 2021).

Die gegenwärtige Bedrohungslage folgt jedoch immer seltener solchen binären Kategorien. Großräumige Ausfälle von Energie-, Informations- und Kommunikationstechnik, pandemische Belastungslagen, Cyberangriffe oder hybride Einflusskampagnen können gesamtstaatliche Wirkungen entfalten, ohne dass ein formaler Verteidigungsfall vorliegt. Steuerungsbedarf entsteht dabei häufig graduell und unter erheblichem Zeitdruck. Lagebilder müssen über mehrere Ebenen und Ressorts hinweg konsolidiert, knappe Ressourcen priorisiert sowie Verantwortlichkeiten kommunikativ und organisatorisch zugeordnet werden. Gerade in solchen Krisenlagen unterhalb der Kriegsschwelle muss die bestehende Kompetenzordnung handlungsfähig bleiben, obwohl ihre klassischen Aktivierungsschwellen nicht erreicht werden.

Aus diesem Spannungsverhältnis ergibt sich die zentrale Fragestellung des Beitrags: Entspricht die historisch gewachsene und an formale Schwellen gekoppelte Kompetenzarchi-

tektur des deutschen Bevölkerungsschutzes den funktionalen Anforderungen interdependenter, länder- und sektorübergreifender Krisenlagen – oder erzeugt sie hier strukturelle Defizite?

Während ein großer Teil der Literatur sich entweder mit operativen Fragen des Katastrophenmanagements oder mit einzelnen institutionellen Reformdebatten beschäftigt, richtet sich bislang vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit auf die strukturellen Steuerungsprobleme der föderalen Kompetenzordnung selbst.

2 Historische Entwicklung des deutschen Bevölkerungsschutzes

Die heutige Trennung zwischen Zivilschutz und Katastrophenschutz ist nicht aus verwal-
tungspraktischer Zweckmäßigkeit entstanden, sondern aus einer langen historischen Über-
lagerung von lokalen Schutztraditionen, staatlicher Verdichtung, militärstrategischer Ent-
wicklung und verfassungsrechtlicher Machtbegrenzung. Wer den modernen Bevölkerungsschutz
in Deutschland verstehen will, muss deshalb drei Ebenen zusammenführen: erstens
die vormoderne und frühmoderne Logik kommunaler Selbsthilfe und Ordnungssicherung,
zweitens die industrielle Systembildung mit neuen technischen Großrisiken und drittens die
sicherheits- und verfassungspolitische Erfahrung des zwanzigsten Jahrhunderts, in der
Kriegführung, Notstandsrecht und Föderalismus unmittelbar miteinander verschränkt wa-
ren.

Historisch beginnt organisierte Gefahrenabwehr in Europa als Stadtaufgabe. Brand, Ein-
sturz, Seuche, Hunger und Unruhen wurden als lokale Ereignisse behandelt, deren Bewälti-
gung in Zünften, Nachbarschaftshilfe und als Stadtwache organisiert und später auch kom-
munalrechtlich reguliert war. Diese frühe Normierung ist für die Tiefenstruktur des heutigen
Katastrophenschutzes relevant, weil sie eine dauerhafte Erwartung prägt: Brand- und Kata-
strophenschutz ist zunächst kommunale Daseinsvorsorge, nicht primär staatliche Verteidi-
gungsfunktion. Der berühmte römische Bezug auf die unter Augustus etablierten Vigiles
steht hierfür eher symbolisch, weil er bereits zeigt, dass urbane Sicherheitsaufgaben als ei-
genständige Verwaltungsfunktion gedacht wurden und an die Stadt als Raum gebunden blie-
ben. In der europäischen Stadtentwicklung setzte sich dieses Muster später fort. Brandord-
nungen, Löschpflichten, Nachtwachen und später professionelle Feuerwehren sind Teil der
lokalen Ordnung und damit Teil kommunaler Selbstverwaltung.

Mit der Industrialisierung kommt der erste Wandel in das System. Urbanisierung, arbeitstei-
lige Produktion und technische Infrastrukturen erzeugen neue Schadensdimensionen, die
nicht mehr nur einzelne Gebäude oder Quartiere betreffen, sondern ganze Produktionsketten,
Verkehrsnetze und Versorgungsstrukturen. Das Feuerwehrwesen, Rettungswesen und tech-
nische Hilfe werden deshalb institutionell professionalisiert. In Deutschland ist die frühe
Verankerung freiwilliger Feuerwehren im neunzehnten Jahrhundert ein sichtbarer Indikator
dafür, dass bürgerliche Selbsthilfe in dauerhafte Organisation überführt wurde. Zugleich be-
ginnt ein zweiter Strang, der für den späteren Zivilschutz prägend sein wird: die völkerrecht-
liche und humanitäre Institutionalisierung kriegsbezogenen Schutzes. Mit der Genfer Kon-
vention von 1864 entsteht eine international kodifizierte Schutzlogik, die Verwundete und
sanitätsdienstliche Versorgung in bewaffneten Konflikten normativ rahmt. Das ist zunächst
kein Bevölkerungsschutz im heutigen Sinne, aber es etabliert eine grundlegende Unterschei-
dung, die später wiederkehrt: Schutz in Kriegskonstellationen folgt anderen Regeln, anderen
Akteuren und anderer Legitimation als Schutz im innerstaatlichen Alltag.

Der entscheidende Umbruch erfolgt im Ersten Weltkrieg. Technologische Kriegführung und die strategische Ausweitung von Gewalt räumen mit der klassischen Trennung zwischen Front und Heimat auf. Sobald Luftangriffe möglich werden, wird die Zivilbevölkerung nicht mehr nur indirekt durch den Krieg betroffen, sondern selbst zum Ziel militärischer Planung. Damit entsteht eine neue Schutzkategorie: der Schutz der Zivilbevölkerung als Teil einer militärischen Gesamtkonzeption. In Deutschland lassen sich frühe Luftschutzmaßnahmen und die spätere Organisationsbildung in der Zwischenkriegszeit als Reaktion auf diese veränderte Kriegslogik lesen. Besonders aufschlussreich ist die Technische Nothilfe, die 1919 reichsweit gegründet wurde und zunächst auf die Sicherung lebenswichtiger Infrastrukturfunktionen in öffentlichen Notständen zielte (Historisches Lexikon Bayerns, 2018). Diese Entwicklung ist analytisch wichtig, weil hier ein Übergang sichtbar wird: Technik, Infrastruktur und öffentliche Ordnung werden als zusammenhängendes Schutzproblem betrachtet. Das ist ein früher Vorläufer dessen, was heute als Schutz kritischer Infrastrukturen beschrieben wird, auch wenn der damalige Kontext politisch und organisatorisch anders gelagert war.

Im Nationalsozialismus wird der luftschutzbezogene Strang radikal zentralisiert und massenhaft gesellschaftlich durchdrungen. Der Reichsluftschutzbund wird 1933 gegründet, Luftschutz wird als Reichsaufgabe verankert und 1935 durch ein Luftschutzgesetz reichsgesetzlich geregelt (DocumentArchiv, 1935; Schriebl, 2021). Ziviler Schutz wird damit ausdrücklich in die Logik militärischer Vorbereitung und Kriegführung integriert. Der Zweite Weltkrieg und der alliierte Bombenkrieg zeigen dann brutal, warum diese Verschiebung in der Wahrnehmung so mächtig wird: urbane Räume, Energieversorgung, Industrieproduktion und Bevölkerung werden zugleich Ziel und Mittel der Kriegführung. Genau an dieser Stelle wird die spätere Bundeszuständigkeit für Zivilschutz historisch verankert. Zivilschutz ist nicht einfach eine andere Variante von Gefahrenabwehr, sondern wird in der Erfahrung der Totalisierung als Teil der staatlichen Verteidigung begriffen.

Parallel dazu prägt die verfassungsrechtliche Erfahrung der Weimarer Republik die sicherheitspolitische Ordnung der Bundesrepublik. Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung ermöglichte dem Reichspräsidenten weitreichende Notverordnungen und Eingriffe in die Länder. Ursprünglich als Ausnahmeinstrument gedacht, entwickelte sich diese Regelung in der politischen Praxis zu einem Mechanismus, mit dem exekutive Macht ausgedehnt und parlamentarische Verfahren umgangen werden konnten. Ein besonders prägnantes Beispiel ist der sogenannte Preußenschlag von 1932, bei dem die Reichsregierung unter Berufung auf Art. 48 die demokratisch gewählte Regierung Preußens absetzte und die Kontrolle über das Land übernahm (Molitor, 2021).

Diese Erfahrung wirkt bis heute nach. Diskussionen über stärkere gesamtstaatliche Führung in inneren Krisen stehen in Deutschland daher unter einem strukturellen Vorbehalt: der Sorge vor Machtkonzentration auf Bundesebene und der gleichzeitigen Sensibilität für den

Schutz föderaler Autonomie. Diese historische Prägung ist nicht nur Teil der politischen Erinnerung, sondern spiegelt sich auch in der institutionellen Architektur des Bevölkerungsschutzes wider.

Vor diesem Hintergrund ist die Kompetenzordnung des Grundgesetzes zu lesen. Der Grundsatz der Länderzuständigkeit (Art. 30 GG) und die enumerative Zuweisung von Bundeskompetenzen setzen bewusst auf begrenzte Zentralzuständigkeit. Die ausschließliche Gesetzgebung für Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung liegt beim Bund (Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG), während die allgemeine Gefahrenabwehr als Katastrophenschutz strukturell bei den Ländern verbleibt. Art. 35 GG eröffnet Hilfe und Unterstützung in abgestuften Formen, ohne eine generelle Führungszuständigkeit des Bundes für innerstaatliche Krisen zu etablieren (Jarass & Kment, 2024). Die Notstandsverfassung (Art. 115a ff. GG) kodifiziert Ausnahmezustände eng und schwellengebunden.

Im Kalten Krieg wird dieses Konstrukt institutionell ausgebaut. Zivilschutz wird als Bestandteil territorialer Gesamtverteidigung gedacht, eingebettet in NATO Planungen und geprägt durch Szenarien großräumiger Zerstörung. Katastrophenschutz bleibt demgegenüber primär landesrechtlich organisiert und operativ lokal verankert. Entscheidend ist, dass die historische anlassbezogene Kompetenzordnung in dieser Epoche funktional gut passt: Bedrohungen erscheinen entweder als militärischer Angriff oder als innerstaatliche Großschadenslage. Der institutionelle Ausbau spiegelt diese Zweiteilung.

Nach 1990 verändert sich die sicherheitspolitische Referenzlage erneut. Der klassische Großkrieg in Mitteleuropa verliert an Wahrscheinlichkeit, während Naturereignisse, technische Großunfälle, globale Lieferkettenabhängigkeiten und später Cyberrisiken stärker in den Vordergrund treten. Operativ wächst der Bedarf an länderübergreifender Koordination, etwa bei Hochwasserlagen und bei großräumigen Infrastrukturausfällen. Formal bleibt es bei der verfassungsrechtlichen, anlassbezogenen Steuerung. Deshalb konkretisiert man mit dem Zivilschutz und Katastrophenhilfegesetz die Aufgaben des Bundes im Zivilschutz und seine unterstützende Rolle im Katastrophenschutz, etwa über ergänzende Ausstattung und Koordinierungsfunktionen, ohne die Länderzuständigkeit der Gefahrenabwehr aufzuheben (Bundesrepublik Deutschland, 1997, zuletzt geändert 2020). Die Gründung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verstärkt die bundesseitige Kompetenz im Bereich Risikoanalyse, Warnung und Lageinformation, wiederum ohne die föderale Grundlogik zu ersetzen (Geier, 2021). Das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum fungiert als bundesweites Fachlagezentrum für den Informationsaustausch und die Lageverdichtung zwischen Bund und Ländern (BBK).

Mit dem Europäische Zivilschutzmechanismus von 2001 wird der Katastrophenschutz verschiedener Staaten erstmals verzahnt. Während die innere Gefahrenabwehr in den Mitgliedsstaaten verfassungsrechtlich unterschiedlich verankert bleibt, entsteht auf europäischer Ebene seit den späten neunziger Jahren eine Kooperationskampagne für Katastrophenhilfe,

Prävention und Krisenunterstützung, um Krisenlagen innereuropäisch besser zu koordinieren und Ressourcen sowie Kapazitäten besser zu verteilen. Für die historische Tiefenstruktur bedeutet das: Neben nationaler Kompetenzordnung tritt ein supranationales Koordinationsarrangement, das Erwartungshorizonte und professionelle Standards indirekt beeinflusst, ohne die verfassungsrechtliche Kernordnung der Mitgliedstaaten unmittelbar zu verändern.

Zusammenfassend lässt sich der moderne Bevölkerungsschutz in Deutschland und Europa als Ergebnis zweier langfristiger Verschiebungen lesen. Erstens verschiebt sich Schutz von lokaler Selbsthilfe zu institutionalisierter Daseinsvorsorge, weil industrielle und infrastrukturelle Systembildung die Risiken skaliert und vernetzt. Zweitens entsteht eine verfassungsrechtlich und politisch empfindliche Trennung zwischen Schutz in Kriegskonstellationen und Schutz in innerstaatlichen Gefahrenlagen. Genau daraus erklärt sich, warum der deutsche Bevölkerungsschutz bis heute eine historisch begründete Schwellen- und anlassbezogene Trennung der Zuständigkeiten aufweist, die operative Kooperation erlaubt, aber strategische Führungszuständigkeit unterhalb klar definierter Ausnahmezustände strukturell begrenzt.

Abbildung 1 gibt einen Überblick über zentrale Entwicklungslinien und institutionelle Zäsuren in der historischen Herausbildung des deutschen Bevölkerungsschutzes.

Abb. 1: Historische Entwicklung des (deutschen) Bevölkerungsschutzes und zentrale institutionelle sowie rechtliche Meilensteine. Eigene Darstellung.

3 Analytischer Rahmen: Governance und Krisensteuerung

Der Begriff Governance hat sich in der politikwissenschaftlichen Forschung etabliert, um Formen politischer Steuerung zu beschreiben, die über klassische staatliche Hierarchie hinausgehen. Moderne Politik wird häufig nicht allein durch staatliche Befehls- und Entscheidungsstrukturen organisiert, sondern durch komplexe Arrangements aus staatlichen Institutionen, Verhandlungen zwischen Ebenen sowie Netzwerken mit privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren.

Governance wird hier strikt analytisch verstanden als die Gesamtheit institutioneller Strukturen, Verfahren und Interaktionsformen, durch die kollektive Problemlagen koordiniert und gesteuert werden, einschließlich informeller Mechanismen und der Einbindung nichtstaatlicher Akteure (Rhodes, 1996; Mayntz, 2004). In Mehrebenensystemen entsteht Steuerung typischerweise aus einer Kombination von Hierarchie, Verhandlung und Netzwerkkoordination.

Krisen wirken sich nicht nur als operative Störungen aus, sondern stellen zugleich Bewährungsproben politischer Autorität, Verantwortungszurechnung und legitimer Entscheidung unter Unsicherheit dar. Die vergleichende Krisenforschung beschreibt zentrale Funktionen politischer Krisensteuerung wie Lagekonstruktion, Entscheidungsproduktion, Bedeutungskommunikation, Verantwortlichkeit und Lernen (Boin et al., 2016).

Diese Funktionen sind jedoch nicht notwendigerweise deckungsgleich mit formalen Zuständigkeitsordnungen. Insbesondere in föderalen Systemen können politische Erwartungsdruck, mediale Verantwortungszuschreibung und rechtliche Steuerungsressourcen auseinanderfallen.

Föderalismustheoretisch wird dieses Spannungsverhältnis durch die Logik kooperativer Entscheidungsstrukturen verstärkt. Scharpf zeigt, dass konsensabhängige Entscheidungsprozesse unter Zeitdruck zu Verzögerungen oder zu Entscheidungen mit geringer Integrations- und Durchsetzungstiefe neigen können, insbesondere bei divergierenden Präferenzen (Scharpf, 1988).

Der analytische Punkt ist daher nicht, dass kooperativer Föderalismus grundsätzlich handlungsunfähig wäre. Vielmehr zeigt sich, dass in interdependenten Krisenlagen der Bedarf an verbindlicher Priorisierung und Engpasssteuerung häufig schneller steigt als die institutionell abgesicherte Fähigkeit, diese Verbindlichkeit zu erzeugen.

4 Kompetenzordnung und Kooperationsinstrumente

Die Kompetenzordnung des deutschen Bevölkerungsschutzes folgt verfassungsrechtlich dem Grundsatz der Länderzuständigkeit (Art. 30 GG) sowie der ausschließlichen Bundeskompetenz für Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung (Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG). Katastrophenschutz wird traditionell als Teil der Gefahrenabwehr verstanden und damit grundsätzlich den Ländern zugeordnet. In dieser Perspektive bildet die Kompetenzordnung die primäre Steuerungslogik des Systems.

Für länderübergreifende Schadenslagen tritt daneben eine zweite Steuerungsform hinzu: kooperative Problemlösung zwischen den Ebenen. Art. 35 GG fungiert in diesem Zusammenhang als zentrale Kooperationsnorm. Die Vorschrift ermöglicht Rechts- und Amtshilfe sowie Katastrophenhilfe zwischen Bund und Ländern und eröffnet damit Unterstützungsmöglichkeiten über Verwaltungsebenen hinweg. Zugleich begründet sie jedoch keine eigenständige strategische Führungszuständigkeit des Bundes für nichtmilitärische Krisenlagen (Jarass & Kment, 2024).

Diese Kompetenzbegrenzung wird durch die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zusätzlich konturiert. Das Bundesverfassungsgericht hat die Voraussetzungen und Grenzen innerstaatlicher Einsatzoptionen der Streitkräfte präzisiert, insbesondere im Kontext katastrophennaher Gefahrenlagen und im Urteil zum Luftsicherheitsgesetz (Bundesverfassungsgericht, 2006; Bundesverfassungsgericht, 2012). Die Entscheidungen unterstreichen den verfassungsrechtlichen Grundsatz, dass militärische Mittel im Innern nur unter eng begrenzten Ausnahmekonstellationen zulässig sind.

Neben Kompetenzordnung und Kooperation existiert im Bevölkerungsschutz eine dritte Steuerungsebene: koordinierende Unterstützung durch Bundesinstitutionen. Einfachgesetzlich konkretisiert das Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz die Aufgaben und Instrumente des Bundes im Bevölkerungsschutz. Der Bund stellt ergänzende Ausstattung bereit, übernimmt Koordinierungsfunktionen und unterstützt das Ressourcenmanagement, während die operative Gefahrenabwehrkompetenz der Länder unberührt bleibt (Bundesrepublik Deutschland, 1997, zuletzt geändert 2020). Institutionell sichtbar wird diese Koordinationsstruktur unter anderem im Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern als Fachlagezentrum auf Bundesebene.

Zusammengenommen ergibt sich daraus ein System, in dem Kompetenzsteuerung, kooperative Abstimmung und koordinierende Unterstützung nebeneinanderstehen, ohne dass daraus automatisch eine zentrale strategische Führungsstruktur entsteht.

5 Interdependenz, Resilienz und hybride Bedrohungen

Systemische Krisenlagen sind durch starke Interdependenzen technischer und sozialer Systeme geprägt. Kritische Infrastrukturen sind nicht nur sektoral nebeneinander organisiert, sondern funktional miteinander verschränkt. Ausfälle in einem Bereich können daher Folgewirkungen in anderen Sektoren auslösen. Interdependenzen sind damit nicht lediglich Ausdruck erhöhter Komplexität, sondern prägen Dynamik, Kaskadenverläufe und Wiederherstellungspfade moderner Krisenlagen (Rinaldi et al., 2001). Die internationale Sicherheitsforschung zum Schutz kritischer Infrastrukturen weist zudem auf eine strukturelle Spannung hin: Während technische Systeme zunehmend eng gekoppelt sind, bleibt ihre organisatorische Steuerung fragmentiert und häufig über öffentlich private Arrangements verteilt (Dunn Cavelty & Kristensen, 2008).

Hybride Strategien operieren häufig unterhalb klassischer Eskalationsschwellen, kombinieren unterschiedliche Instrumente der Einflussnahme und zielen gezielt auf gesellschaftliche, infrastrukturelle und informationelle Verwundbarkeiten. In der sicherheitswissenschaftlichen Debatte wird Hybridität daher als integrierte Form der Konfliktführung beschrieben, in der konventionelle, irreguläre, terroristische, kriminelle und informationelle Mittel miteinander kombiniert werden können (Hoffman, 2007).

Hinzu tritt eine zeitliche Dimension moderner Krisenlagen. Krisen erscheinen zunehmend nicht als kurzfristige Ereignisse, sondern als länger andauernde Belastungssituationen, in denen Priorisierung, Ressourcenallokation, Legitimation und Lernprozesse über Wochen oder Monate stabil organisiert werden müssen. Unter solchen Bedingungen verschiebt sich das Steuerungsproblem von der punktuellen Einsatzbewältigung hin zur Fähigkeit, dauerhafte Koordination, Anpassung und institutionelles Lernen sicherzustellen (Boin et al., 2016).

Diese Herausforderung trifft im deutschen Bevölkerungsschutz auf eine spezifische institutionelle Struktur. Große Teile der operativen Gefahrenabwehr werden von freiwilligen Organisationen getragen. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk sowie die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz basieren zu einem erheblichen Anteil auf ehrenamtlichem Engagement. Allein in den Feuerwehren engagieren sich über eine Million Menschen, von denen der überwiegende Teil im Ehrenamt tätig ist (Deutscher Feuerwehrverband, 2023). Auch in anderen Organisationen des Bevölkerungsschutzes stellen freiwillige Kräfte einen wesentlichen Anteil der verfügbaren Einsatzkapazitäten dar (BBK, 2022).

Dieses System gilt unter Routinebedingungen als leistungsfähig, weil es eine hohe gesellschaftliche Verankerung der Gefahrenabwehr ermöglicht und im Ereignisfall schnell große personelle Ressourcen mobilisieren kann. Gleichzeitig entstehen in länger andauernden Krisenlagen besondere Anforderungen an Durchhaltefähigkeit, Personalrotation sowie an die Vereinbarkeit von Einsatzdienst, beruflichen Verpflichtungen und privaten Lebenslagen der

Einsatzkräfte. Studien zum Katastrophenmanagement zeigen, dass die zeitliche Ausdehnung von Krisenlagen die organisatorische Belastung von Einsatzsystemen erheblich erhöht und institutionelle Lern- und Anpassungsprozesse über längere Zeiträume stabilisiert werden müssen (Boin et al., 2016; Thieken et al., 2017).

Während kurzfristige Ereignisse durch die ehrenamtlich geprägten Einsatzstrukturen sehr effektiv bewältigt werden können, stellen lang andauernde, flächenhafte oder systemische Krisen höhere Anforderungen an organisatorische Durchhaltefähigkeit, Personalsteuerung und institutionelle Koordination.

Interdependente Krisenlagen erzeugen einen hohen Bedarf an übergreifender Koordination, Priorisierung und Engpasssteuerung. Die institutionelle Architektur des deutschen Bevölkerungsschutzes ist jedoch historisch stark an formale Aktivierungsschwellen gebunden, etwa an den Katastrophenfall oder verteidigungsrechtliche Ausnahmezustände. Zwischen diesen Schwellen entfaltet sich ein Steuerungsraum, in dem Krisen bereits gesamtstaatliche Koordination erfordern, ohne dass die institutionellen Mechanismen zentraler Führung automatisch greifen.

Abbildung 2 visualisiert das analytische Modell des Beitrags und verdeutlicht das Spannungsverhältnis zwischen Interdependenzen moderner Krisenlagen, formalen Aktivierungsschwellen und notwendiger Steuerungstiefe.

Abb. 2: Steuerungsproblem moderner Krisenlagen im Bevölkerungsschutz.
Eigene Darstellung.

6 Drei strukturelle Spannungen im Bevölkerungsschutz

Unter den skizzierten Bedingungen verdichten sich im deutschen Bevölkerungsschutz drei strukturelle Spannungen der Steuerungsarchitektur.

Erstens entsteht eine vertikale Spannung zwischen dem kooperativen Föderalismus und dem Bedarf an zeitkritischen Steuerungsmaßnahmen. Unter Routinebedingungen ist kooperativer Föderalismus leistungsfähig, weil er regionale Anpassung, Nähe zur Lage und Legitimationsgewinne durch Beteiligung ermöglicht. In systemischen Krisenlagen steigt jedoch der Bedarf an konsistenter strategischer Kommunikation, länderübergreifender Prioritätensetzung und zentral koordinierter Steuerung knapper Ressourcen. Konsensabhängige Entscheidungsstrukturen können in solchen Situationen zu Verzögerungen oder zu Steuerung mit begrenzter Durchsetzungstiefe führen, insbesondere wenn Betroffenheiten und politische Präferenzen zwischen Ländern variieren (Scharpf, 1988). Der bestehende Rechtsrahmen stellt hierfür primär Unterstützungs- und Koordinationsmechanismen bereit, nicht jedoch ein generalisiertes Führungsregime für gesamtstaatlich relevante Zwischenlagen außerhalb klassischer Katastrophen oder Verteidigungsfälle.

Zweitens wirkt eine horizontale Spannung zwischen Ressortautonomie, sektoraler Kopplung und der Einbindung privater Betreiber kritischer Infrastrukturen. Moderne Krisenlagen überschreiten institutionelle Zuständigkeitsgrenzen. Governance umfasst daher nicht nur die intergouvernementale Abstimmung, sondern auch regulative Schnittstellen und Informationsasymmetrien in öffentlich privaten Arrangements (Rhodes, 1996; Dunn Caveltly & Kristensen, 2008). Lagezentren und Krisenstäbe können eine Integration herstellen, ersetzen jedoch nicht automatisch verbindliche sektorübergreifende Priorisierung, wenn Betreiberinteressen, Datenschutzanforderungen, Sicherheitslogiken und Ressortzuständigkeiten auseinanderlaufen.

Drittens besteht eine normative Spannung zwischen föderaler Vielfalt und dem Bedarf an Interoperabilität, Vergleichbarkeit und Mindestvorsorgetiefe. Standards reduzieren Koordinationskosten, stabilisieren Erwartungssicherheit und ermöglichen Interoperabilität in komplexen Mehr-Ebenen-Strukturen (Mayntz, 2004). Im deutschen Bevölkerungsschutz existieren zahlreiche Leitlinien und Handreichungen, etwa durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ihre Verbindlichkeit bleibt jedoch heterogen, weil katastrophenschutzrechtliche Mindestanforderungen weitgehend landesrechtlich ausgestaltet sind und bundeseinheitliche Vorgaben jenseits spezifischer Bundeszuständigkeiten begrenzt bleiben (Geier, 2021). In interdependenten Krisenlagen gewinnt jedoch gerade die Vergleichbarkeit von Vorsorgeniveaus sowie die Interoperabilität von Lagebildern, Kommunikationswegen und Engpassverfahren zentrale Bedeutung, weil Entscheidungen über knappe Ressourcen gesamtstaatliche Folgewirkungen entfalten können.

Diese drei Spannungen verdichten sich im Strukturproblem der Schwellenbindung. Die Kompetenzordnung des Grundgesetzes koppelt erhöhte Verbindlichkeit staatlicher Steuerung an formal definierte Aktivierungstatbestände wie Verteidigungs- oder Spannungsfall sowie bestimmte Unterstützungsmechanismen. Systemische und hybride Krisenlagen operieren jedoch häufig unterhalb solcher klar definierter Schwellen. Sie können gesamtstaatlich relevant werden, ohne dass ein eindeutig identifizierbarer Aktivierungszeitpunkt im Sinne klassischer Ausnahmezustände vorliegt.

Hieraus entsteht ein strukturelles Missverhältnis. In solchen Krisen zwischen Katastrophe und formal-erklärtem Krieg müssten Koordination und Abstimmung bereits unterhalb der definierten Schwellen ein hohes Maß an Verbindlichkeit erzeugen. Eine informelle Integration kann dies situativ leisten, bleibt jedoch kontingent. Sie beruht auf situativer Kooperationsbereitschaft, gewachsenen Vertrauensstrukturen und geteilter Probleminterpretation zwischen den beteiligten Akteuren.

7 Erwartung, Verantwortung und Steuerungsfähigkeit in Krisen

Krisen sind nicht nur operative Bewältigungsprobleme, sondern auch Situationen politischer Erwartungsverdichtung. Öffentlichkeit und politische Akteure erwarten in solchen Situationen Orientierung, Priorisierung und sichtbare Führung. Diese Erwartungen richten sich häufig an die Ebene, die symbolisch für staatliche Handlungsfähigkeit steht oder kommunikativ besonders präsent ist. Gleichzeitig bleiben die rechtlichen und administrativen Instrumente zur verbindlichen Steuerung auf mehrere Ebenen und Ressorts verteilt (Boin et al., 2016).

In klar abgegrenzten Katastrophen oder Verteidigungslagen wird diese potenzielle Entkopplung zwischen Erwartung und Durchsetzungsfähigkeit durch aktivierte Zuständigkeitsregime reduziert. Die Kompetenzordnung erzeugt dann eine eindeutige Führungsstruktur. In den beschriebenen Krisenlagen, die nicht eindeutig einer Katastrophe oder einem Verteidigungsfall zuzuordnen sind, dagegen kann politischer Erwartungsdruck entstehen, ohne dass die institutionellen Möglichkeiten einer Ebene zur verbindlichen Führung im selben Maße wachsen.

Die praktische Krisensteuerung verschiebt sich dadurch stärker in Formen kooperativer Netzwerksteuerung. Politische Einigkeit, intergouvernementale Abstimmung und informelle Koordinationsmechanismen gewinnen an Bedeutung. Diese Formen der Steuerung können leistungsfähig sein, bleiben jedoch stärker von situativen Faktoren abhängig als institutionell verdichtete Entscheidungsstrukturen.

8 Ansatzpunkte für eine bessere Koordination im Bevölkerungsschutz

Weiterentwicklungen der Steuerungsarchitektur sollten nicht als pauschale Kompetenzverlagerungen missverstanden werden. Die bestehende Kompetenzordnung ist historisch und verfassungsrechtlich bewusst so konstruiert, dass sie föderale Autonomie wahrt und exekutive Machtkonzentration begrenzt. Innerhalb dieser Ordnung lassen sich jedoch institutionelle Anpassungsrichtungen identifizieren, die die kooperative Verbindlichkeit unterhalb formaler Ausnahmezustände erhöhen können, ohne die grundsätzliche Kompetenzarchitektur zu verändern.

Eine erste Richtung betrifft die **normative Steuerungstiefe durch Standards**. Standards fungieren in komplexen Governancearrangements als intermediäres Steuerungsinstrument zwischen hierarchischer Weisung und freiwilliger Kooperation. Sie stabilisieren Erwartungen, reduzieren Koordinationskosten und ermöglichen Interoperabilität zwischen organisatorisch autonomen Akteuren (Mayntz, 2004). In Mehrebenensystemen erfüllen Standards daher eine wichtige Integrationsfunktion, weil sie Handlungsspielräume begrenzen, ohne formale Hierarchien zu etablieren.

Für den Bevölkerungsschutz bedeutet dies die Präzisierung bundeseinheitlicher Mindestanforderungen für zentrale operative und analytische Funktionen, etwa für Ausbildungskonzepte, Material, Lagebegriffe, Lagebewertungsverfahren, interoperable Kommunikations- und Datenformate sowie institutionalisierte Übungs- und Evaluationszyklen. Funktional geht es weniger um Vereinheitlichung administrativer Strukturen als um die Herstellung eines Mindestmaßes an Vergleichbarkeit der Vorsorgetiefe. Gerade in länderübergreifenden Krisenlagen entscheidet diese Vergleichbarkeit darüber, ob Ressourcen effektiv eingesetzt werden können.

Eine zweite Anpassungsrichtung betrifft die **institutionelle Präzisierung gradueller Aktivierungslogiken** für Koordinationsformate. Art. 35 GG bleibt dogmatisch eine Kooperationsnorm ohne generelles Führungsregime (Jarass & Kment, 2024). Gleichwohl kann innerhalb dieser Struktur die institutionelle Kopplung zwischen Lageentwicklung und Koordinationsmechanismen präzisiert werden. In komplexen Krisenlagen entstehen häufig Zeitverluste, weil die Auslösung koordinativer Formate erst situativ ausgehandelt werden muss. Eine stärker formalisiert abgestufte Aktivierungslogik könnte hier ansetzen, indem klar definierte Lageindikatoren oder Belastungskriterien frühzeitig verbindliche Koordinationsroutinen auslösen. Ziel wäre nicht die Etablierung einer neuen Hierarchie, sondern die Reduktion von Schwellenunsicherheit und die Stabilisierung frühzeitiger Abstimmungsprozesse in länderübergreifenden Zwischenlagen.

Eine dritte Richtung betrifft die **horizontale Steuerung in interdependenten Infrastruktursystemen**. Kaskadeneffekte verlaufen entlang technischer und funktionaler Abhängig-

keiten, nicht entlang administrativer Zuständigkeiten (Rinaldi et al., 2001). In kritischen Infrastrukturen geschieht dies zunehmend über hybride Steuerungsformen, in denen staatliche Regulierung, privatwirtschaftliche Betreiberverantwortung und sektorale Aufsicht miteinander verbunden werden (Dunn Cavelty & Kristensen, 2008). Für den Bevölkerungsschutz bedeutet dies insbesondere die Verdichtung verbindlicher Informationspflichten, konsolidierter Lageplattformen sowie ebenfalls interoperabler Datenstandards in öffentlich privaten Kooperationsstrukturen.

9 Schlussfolgerungen zur Kompetenzordnung im Bevölkerungsschutz

Unter den Bedingungen systemischer Interdependenz und hybrider Bedrohungen entsteht eine funktionale Inkongruenz zwischen der Logik der Kompetenzordnung und der Dynamik moderner Krisenlagen.

Die Governanceanalyse hat drei strukturelle Spannungsdimensionen sichtbar gemacht: eine vertikale Koordinationsabhängigkeit zwischen Bund und Ländern, eine horizontale Fragmentierung sektoraler Zuständigkeiten sowie eine normative Heterogenität der Verbindlichkeit zwischen unterschiedlichen Governanceinstrumenten.

Diese Befunde stellen kein pauschales Leistungsurteil über das deutsche Hilfeleistungssystem dar. Operativ gilt es international als leistungsfähig, und informelle Kooperation sowie eingespielte Routinen kompensieren institutionelle Fragmentierung in vielen Fällen wirkungsvoll (Geier, 2021). Wissenschaftlich entscheidend ist jedoch, dass informelle Integration strukturell kontingent bleibt und damit keine verlässlich abgesicherte Grundlage für strategische Priorisierung in länger andauernden Zwischenlagen bildet.

Der analytische Kern des Beitrags liegt daher nicht in der Diagnose einer Kompetenzlücke, sondern in der Identifikation einer strukturellen Steuerungstiefenlücke. Moderne Bedrohungslagen erzeugen Steuerungsbedarf, bevor die institutionellen Mechanismen der Kompetenzordnung automatisch greifen.

Anpassungsrichtungen lassen sich daher als institutionelle Designfragen formulieren. Sie betreffen die Verdichtung kooperativer Verbindlichkeit über Standards, graduelle Aktivierungslogiken und interoperable öffentlich private Kopplungsmechanismen. Der zentrale Bewertungsmaßstab bleibt dabei die funktionale Steuerungsfähigkeit unter Bedingungen interdependenten, hybriden und länderübergreifender Krisenlagen, ohne die verfassungsrechtliche Logik der Machtbegrenzung zu unterlaufen.

Literaturverzeichnis

BBK. Gemeinsames Melde- und Lagezentrum. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/GMLZ/gmlz_node.html

BMI. Lagezentren und Krisenmanagement im Bevölkerungsschutz. Bundesministerium des Innern und für Heimat.

<https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bevoelkerungsschutz/krisenmanagement/lagezentren/lagezentren-node.html>

Boin, A., 't Hart, P., Stern, E., & Sundelius, B. (2016). *The politics of crisis management: Public leadership under pressure* (2. Aufl.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316339756>

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. (2022). *Bevölkerungsschutz* (2/2022).

Bundesrepublik Deutschland. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 30.

Bundesrepublik Deutschland. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 35.

Bundesrepublik Deutschland. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 73.

Bundesrepublik Deutschland. (1997). *Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz – ZSKG)*.

Bundesverfassungsgericht. (2006). Urteil vom 15. Februar 2006, 1 BvR 357/05. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/02/rs20060215_1bvr035705.html

Bundesverfassungsgericht. (2012). Beschluss vom 3. Juli 2012, 2 PBvU 1/11. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/07/up20120703_2pbvu000111.html

Deutscher Feuerwehrverband. (2023). *Feuerwehrstatistik Deutschland*.

DocumentArchiv. (1935). *Luftschutzgesetz vom 26. Juni 1935*. <https://www.documentarchiv.de/ns/1935/luftschutzgesetz.html>

Dunn Cavelty, M. A., & Kristensen, K. S. (Hrsg.). (2008). *Securing the homeland: Critical infrastructure, risk, and insecurity*. Routledge.

European External Action Service. (2022). *A Strategic Compass for Security and Defence*.

Europäische Kommission. (2025). *EU Preparedness Union Strategy*. European Commission.

Europäische Kommission und Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. (2016). *Joint framework on countering hybrid threats: A European Union response*.

- Europäische Union. (2022). Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über die Resilienz kritischer Einrichtungen und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/114/EG des Rates.
- Geier, W. (2021). Strukturen, Akteure und Zuständigkeiten des deutschen Bevölkerungsschutzes. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 71(10–11), 16–22.
- Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars*. Potomac Institute for Policy Studies.
- Historisches Lexikon Bayerns. (2018). Technische Nothilfe.
- Jarass, H. D., & Kment, M. (2024). *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: Kommentar* (18. Aufl.). C. H. Beck.
- Mayntz, R. (2004). *Governance theory als fortentwickelte Steuerungstheorie* (MPIfG Working Paper 04/1). Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
- Molitor, J. (2021). Zwischen Apokalypse und Alltagsunfall: Zur Geschichte des Bevölkerungsschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 71(10–11).
- NATO. (2016). Commitment to enhance resilience. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2016/07/08/commitment-to-enhance-resilience>
- NATO. (2024). Resilience, civil preparedness and Article 3. <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/resilience-civil-preparedness-and-article-3>
- OECD. (2020). *Shocks, risks and global value chains: Insights from the OECD METRO model*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cc5f63d4-en>
- Rat der Europäischen Union. (2022). *A Strategic Compass for Security and Defence*.
- Rat der Europäischen Union. (2024). *Council Conclusions on EU Security and Defence* (27. Mai 2024).
- Rinaldi, S. M., Peerenboom, J. P., & Kelly, T. K. (2001). Identifying, understanding, and analyzing critical infrastructure interdependencies. *IEEE Control Systems Magazine*, 21(6), 11–25. <https://doi.org/10.1109/37.969131>
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Scharpf, F. W. (1988). The joint-decision trap: Lessons from German federalism and European integration. *Public Administration*, 66(3), 239–278. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1988.tb00694.x>
- Schriebl, P. E. (2021). *Der Luftschutz im Deutschen Reich von 1933 bis 1945*